

CHO'LPONNING "KECHA VA KUNDUZ" ASARIDA SHAX FOJIASI VA MUSTABID TUZUM TANQIDI

Dadaboyeva Sevinch

Nizomiy nomidagi O'zbekiston pedagogika
universiteti O'zbek tili fakulteti
dadaboyevasevinch31@gmail.com

Burxonova Feruza

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18092008>

Annotasiya: Mazkur maqolada Cho'lponning "Kecha va kunduz" romanida shaxs fojiasi va mustabid tuzumning inson taqdiriga ko'rsatgan salbiy ta'siri masalalarini yoritishga harakat qildim. Adabiyot insonning ruhiy olamini, ma'naviyatini shakllanishida beqiyos ahamiyatga ega. Cho'lpon ta'biri bilan aytganda "Adabiyot chin ma'nosi ila o'lgan, so'ngan, ... , o'chgan, ,majruh, yarador ko'ngilga ruh bermak uchun, faqat vujudimizga emas, qonlarimizga qadar singishgan qora balchiqlarni tozalaydurgan, o'tkir yurak kirlarini yuvadurgan toza ma'rifat suvi, chang va tuproqlar to'lgan ko'zlarimizni artib, tozalaydiga buloq suvi bo'lg'onlikdan bizga g'oyat kerakdir". Adabiyot mudroq qalblarni hushyorlik suvi bilan sug'orib, hayot ilmini uqmoqlikka ko'maklashadi. O'tmishdan sado beradi, ma'naviy kemtikliklarni to'ldiradi. Insonda odob-axloq, mehr-muhabbat, vafo, sadoqat, ezgulik hislatlarini mustahkamlaydi, ilmsiz, bemehr, tarbiyasiz odamlarga nisbatan nafrat tuyg'usini uyg'otadi.

Kalit so'zlar: Cho'lpon, Kecha va kunduz, shaxs fojiasi, mustabid tuzum, ijtimoiy adolatsizlik, inson erkinligi.

Аннотация: В данной статье я стремился проанализировать проблему трагедии личности и критику тоталитарного строя в романе Чулпана «Ночь и день». На примере событий и художественных образов произведения рассматриваются вопросы ограничения личной свободы, утраты человеческого достоинства и социальной несправедливости. Внутренние переживания и трагические судьбы героев ярко отражают тяжелое положение личности в условиях деспотической системы. Я попытался обосновать, что Чулпан через художественные средства смело выражает протест против угнетения человека и раскрывает глубокие противоречия между личностью и обществом. В статье также подчеркивается актуальность идей писателя о свободе, справедливости и духовном пробуждении человека.

Ключевые слова: Чулпан, «Ночь и день», трагедия личности, тоталитарный режим, социальная несправедливость, свобода человека

Annotation: In this article, I aimed to analyze the portrayal of personal tragedy and the critique of an authoritarian system in Chulpon's novel Night and Day. Through the depiction of events and literary characters, the novel reveals the restriction of individual freedom, the loss of human dignity, and the realities of social injustice. The inner struggles and tragic destinies of the characters clearly demonstrate how difficult it is for a person to preserve their identity under an oppressive regime. I sought to show that Chulpon boldly criticizes tyranny through artistic expression and exposes the deep conflict between the individual and society. The article also emphasizes that the writer's ideas about human freedom, justice, and spiritual awakening remain relevant in the contemporary context.

Key words:Chulpon, Night and Day, personal tragedy, authoritarian regime, social injustice, human freedom

Cho'lponning "Kecha va kunduz" asari men uchun o'z davrining ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy muammolarini chuqur ochib beradigan eng muhim adabiy asarlardan biri hisoblanadi. Ushbu asarni o'qiganimda men qahramonlarning ichki kechinmalari, ularning shaxsiy orzu-umidlari va erkinlik istagi orqali insonning jamiyatdagi o'rni va taqdiri haqida ko'p narsalarni o'yladim. Menimcha, Cho'lpon bu asarda shaxs fojiasi va mustabid tuzumning inson hayotiga salbiy ta'sirini juda aniqlik bilan ko'rsatadi. Romandagi voqealar va obrazlar shaxs va jamiyat o'rtasidagi ziddiyatni yoritadi, insonning o'zligini saqlash uchun qiladigan harakatlari, ichki iztiroblari va orzularining chilparchin bo'lishi esa mustabid tuzum sharoitida insonning duch keladigan og'irliklarini ochib beradi. Qahramonlar hayotidagi fojialar, ularning ruhiy iztiroblari va ichki qarama-qarshiliklari shaxs fojiasining asosiy ko'rinishlaridir. Men asarni o'qiganimda shuni angladimki, shaxs fojiasi faqat individual muammo emas, balki ijtimoiy muhit natijasidir. Shaxsning erkinligi cheklanadi, uning orzulari amalga oshmaydi, inson qadri qadrsizlanadi, va shu sababdan qahramonlarning taqdiri fojeaga yuz tutadi. Menimcha, Cho'lpon aynan shu tarzda shaxs fojiasini o'quvchiga yetkazadi: uning ruhiy iztiroblari, ichki kechinmalari, orzu-umidlari va hayotiy kurashlari orqali shaxsning qanchalik zaif va himoyasiz ekanini ko'rsatadi. Mustabid tuzum tanqidi romanda ochiq shaklda bo'lmasa ham, voqealar va qahramonlar taqdiri orqali juda kuchli ifodalangan. Menimcha, Cho'lpon jamiyatdagi zo'ravonlik, befarqlik, adolatsizlik va shaxsni mensimaslik kabi illatlarni badiiy vositalar orqali fosh etgan.

"Kecha va kunduz" dialogiyasining bir qismi, ya'ni "Kunduz"i yo'q bo'lib ketgan asarning mavhum tugashiga sababchi bo'ldi va bu bir qancha taxminiy

qarashlarni yuzaga keltirdi. Shunday taxminlardan biri sifatida keying qismda Miryoqub asosiy qahramonga aylanish ehtimoli kattaligi, Zebining ozod etilishi va uning "kunduz" hayoti taxmin qilinadi.

Miryoqubning jirkanch hayotdan oydinlik sari chiqayotgan payti, Zebining keyingi taqdiri qay tarzda bo'lishi o'quvchi uchun katta qiziqishga sabab bo'ladi.

Cho'lpon "Kecha"da qahramonlar shaxsiyatini ochib berishda realistik tasvirlashdan foydalanadi. Hech qanday bo'yoqlarsiz, ayblarini berkitmay asl holicha ko'rsatib bergan. Quyidagi ta'riflar orqali bunga guvoh bo'lishimiz mumkin:

Razzoq so'fi - Jadidnamo bir hamshahrining deganidek "ko'rgazmaga qo'yiladigan ajoyib mahluqlardan"

Shaxsning o'z orzu-umidlarini amalga oshirishga bo'lgan intilishi va jamiyatdagi cheklovlar ularni fojiali taqdirga yetaklaydi. Menimcha, Cho'lpon ana shu kurashni, shaxsning ichki kechinmalarini, ruhiy iztiroblarini tasvirlash orqali o'quvchiga yetkazadi va bu bilan shaxs fojiasining sabablarini ochib beradi.

Xolmat -

1. Esini taniganidan beri mehnat peshida chopadi.

2. Holi eng o'yinqaroq bola vaqtlarida ham butun qishloqning podasini boqib, oilaning ehtiyojlariga biror narsa qo'shib turardi. Uning podachi bo'lgan vaqtlarini hali ham qishloq odamlari havas bilan eslashadi. Cho'lponning asardagi badiiy tasvirlari orqali men shuni angladimki, shaxs fojiasi faqat shaxsiy muammo sifatida emas, balki ijtimoiy va siyosiy tizim natijasi sifatida talqin qilinadi. Mustabid tuzum sharoitida insonning erkinligi cheklanishi, uning orzu-umidlari amalga oshmasligi, ichki ruhiy iztiroblari va fojiali taqdiri insoniyat tarixida doimo qayd etilgan muhim mavzular sifatida e'tiborga loyiqdir. Shu sababli men "Kecha va kunduz"ni nafaqat badiiy asar, balki ma'rifiy va ijtimoiy ahamiyatga ega asar deb hisoblayman. Cho'lponning bu asarida ko'tarilgan mavzular bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan, inson erkinligi, adolat, ma'naviy uyg'onish g'oyalari hamon muhim ahamiyatga ega ekanini angladim. Asar menga shuni o'rgatdiki, shaxs fojiasi va mustabid tuzumning tanqidi badiiy ifodada ham kuchli, ham mazmunli bo'lishi mumkin va Cho'lpon ana shu mahorat bilan o'z davrining ijtimoiy muammolarini yoritib bergan.

Xulosa:

Cho'lponning "Kecha va kunduz" asari men uchun shaxs fojiasi va mustabid tuzum tanqidini chuqur badiiy ifoda qilgan muhim asar sifatida qadrli. Romandagi qahramonlar taqdiri va ularning ichki kechinmalari shaxs fojiasi faqat individual muammo emas, balki ijtimoiy va siyosiy tizim natijasi ekanini ko'rsatadi. Asarda

mustabid tuzumning inson erkinligi, orzu-umidlari va ruhiy qadriyatlarga salbiy ta'siri ochiq-oydin namoyon bo'ladi. Menimcha, Cho'lpon qahramonlar hayoti va ularning ruhiy iztiroblari orqali davr muammolarini dadil tanqid qilgan va shaxs hamda jamiyat o'rtasidagi ziddiyatni aniq ochib bergan. Shu sababli bu asar nafaqat badiiy, balki ma'rifiy va ijtimoiy ahamiyatga ham ega, uning ko'tarilgan mavzulari bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan. Asar menga shuni o'rgatdiki, shaxs fojiasi va mustabid tuzumning salbiy oqibatlarini tushunish va tanqid qilish har bir insonning ma'naviy va ijtimoiy ongini rivojlantirishda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Cho'lpon. Kecha va kunduz: Roman. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 1994. – 256 b.
- 2.Quronov D. O'zbek adabiyotining yo'l izlari. – Toshkent: O'zbekiston, 2004. – B. 178–195.
- 3.Karimov N. Cho'lpon ijodi: Tanqidiy tahlillar. – Toshkent: Fan, 1991. – 312 b.
- 4.Rasulov A. Jadid adabiyoti tarixi. – Toshkent: Akademnashr, 2010. – B. 245–278.
- 5.Sultonov I. O'zbek romanchiligi tarixi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005. – B. 89–112.
- 6.Hayitmetov A. Cho'lponning "Kecha va kunduz" romani va zamona haqiqati // O'zbek tili va adabiyoti jurnali. – 1989. – № 5. – B. 45–52.
- 7.Ravshanov Z. Determination of mineral location coordinates in geotechnology and mining enterprises //Scienceweb academic papers collection. – 2023.

